

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.132.6

DOI 10.5281/zenodo.18465084

Научная статья

СТАТЬЯ 169 ГК РФ В СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ АНТИСОЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛИ

ARTICLE 169 OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN JUDICIAL PRACTICE: PROBLEMS OF ESTABLISHING AN ANTISOCIAL PURPOSE

ПОПОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Северный арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

POPOV YAROSLAV ALEXANDROVICH,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

Статья посвящена анализу ключевого признака антисоциальной сделки по статье 169 ГК РФ — цели, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. На основе изучения новейшей судебной практики и сопоставления разных научных подходов автор исследует проблему размытости данного критерия и сложности доказывания умысла сторон, что приводит к неоднозначности в применении нормы. В работе детально рассматривается расширяющаяся сфера применения статьи 169 ГК РФ, включая противодействие налоговым схемам, обходу контрсанкционного законодательства и защите стратегических активов. Делается вывод о необходимости дальнейшего обобщения практики и выработки Верховным Судом Российской Федерации более чётких ориентиров для установления антисоциальной цели, что будет способствовать единообразию судебных решений и эффективной защите публичных интересов.

The article provides a comprehensive analysis of the key element of an antisocial transaction under Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation — a purpose deliberately contrary to the fundamentals of the rule of law and morality. By examining recent court practice and comparing various scientific approaches, the author explores the problem of the ambiguity of this criterion and the difficulty of proving the parties' intent, which leads to inconsistency in the application of the norm. The work details the expanding scope of Article 169 of the Civil Code of the Russian Federation, now encompassing the combatting of tax evasion schemes, circumvention of counter-sanctions legislation, and protection of strategic assets. The conclusion is drawn on the necessity for further generalization of this practice and the development of clearer guidelines by the Supreme Court of the Russian Federation for establishing an antisocial purpose. This would promote uniformity in judicial decisions and the effective protection of public interests.

Ключевые слова: *антисоциальные сделки, ничтожность сделок, цели сделки, основы правопорядка, правоприменительная практика.*

Key words: *antisocial transactions, invalidity of transactions, purpose of a transaction, foundations of law and order, law enforcement practice.*

Институт антисоциальных сделок (далее — антисоциальные сделки, АС) в гражданском праве Российской Федерации (статья 169 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)) с самого момента появления демонстрировал себя как один из элементов защиты публичных интересов, стремясь обеспечивать баланс между свободой в гражданском обороте, с одной стороны, и охраной основ правопорядка и нравственности с другой. В условиях нашей многосоставной правовой системы АС выделяются как одна из категорий недействительных сделок, которая применяется для нарушений, представляющих особую опасность, что даёт возможность правоприменителям контролировать гражданские отношения на самых разных уровнях. Однако границы использования этой нормы и способы её реализации по сей день остаются предметом научных дискуссий. Особенно сложной кажется проблема размытости одного из признаков нормы — цели, что, с одной стороны, может привести к избеганию данной нормы судами, а с другой — к риску произвольного применения.

При анализе научной литературы было выявлено отсутствие единого подхода к роли и значению цели. Сформировались самые разные мнения. Например, Воскресенская Е.В. признает цель самостоятельным и достаточным критерием, поскольку считает, что сделка может соответствовать по форме и содержанию законным требованиям, но именно цель способна полностью превратить данное соглашение в особо опасное для общества [2, с. 174]. Похожей позиции придерживаются Шестакова Н.Д. и Гутников О.В., которые считают, что факт наличия цели, противной основам правопорядка и нравственности, хотя бы у одной из сторон сделки уже подтверждает её антисоциальность [2, с. 175]. Напротив, Пашенко И.Ю. указывает на уязвимость цели как квалифицирующего признака [10, с. 4]. По его мнению, сделка может и должна признаваться антисоциальной в случае именно объективного нарушения основ правопорядка и нравственности, даже при отсутствии у сторон каких-либо противоправных целей. Более того, для применения санкции статьи 169 ГК РФ (конфискации имущества в пользу государства), по мнению автора, необходимо, чтобы такая сделка была полностью либо частично исполнена, а не просто заключена. Также существует и промежуточная позиция от Кротова М.В., которая рассматривает статью 169 ГК РФ как квалифицированный состав, требующий установления и цели, и объективного противоречия закону либо иным правовым актам [2, с. 175].

Ключевой концепцией, которая была положена в основу анализа, является правовая позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в определении от 08.06.2004 № 226-О [7], в котором указывается, что главным квалифицирующим признаком АС является именно конкретная цель, т. е. «достаточного достижения такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит — заведомо и очевидно для участников гражданского оборота — основам правопорядка и нравственности», о чём также говорит сложившаяся судебная практика. Например, решение от 11 марта 2024 г. по делу № А40-232781/2023 [14], которое дословно повторяет формулировку Конституционного Суда, из-за чего цель предстаёт перед нами не просто как один из элементов состава, а выступает центральным, необходимым условием для применения статьи 169 ГК РФ. Данный подход поддерживается доктринальными источниками, в которых делается упор на важность разграничения самой цели сделки и отдалённого мотива для её заключения. Нахапетян А.Г. приводит пример с договором аренды, который оформляется для последующего использования помещения в качестве склада оружия либо места содержания похищенных лиц [5, с. 3]. Такой договор, по его мнению, не подпадает под действие статьи 169 ГК РФ, поскольку его изначальной целью являлась правомерная передача имущества во временное владение и пользование, в то время как придание данному помещению в последующем противозаконного назначения относится к сфере мотивов участников сделки, которые лежат уже за пределами содержания рассматриваемой сделки. В связи с этим Нахапетян А.Г. указывает на важность вдумчивого

и осторожного использования положений статьи 169 ГК РФ, поскольку именно по этой причине Конституционный Суд Российской Федерации и отказал в принятии к рассмотрению соответствующей жалобы от ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» в вышеуказанном определении [5, с. 3].

Методология настоящей работы строится на комплексном применении общенаучных и специальных юридических методов. В первую очередь достоин упоминания метод анализа судебной практики (в основном за 2023–2025 гг.), поскольку данное исследование направлено именно на выявление современных правоприменительных тенденций, проявляющихся в реальных судебных делах. Также стоит упомянуть метод анализа, с помощью которого рассматривались основные черты и аспекты сделок, противоречащих основам правопорядка и нравственности; метод синтеза, благодаря которому систематизировались полученные данные и формировались обобщённые выводы; системный и формально-юридический методы, которые были использованы для изучения нормы статьи 169 ГК РФ в контексте всего института недействительности сделок; сравнительно-правовой метод, применённый для сопоставления разных научных позиций и судебных подходов.

Научная новизна и цель настоящего исследования заключаются в проведении комплексного разбора современной судебной практики, которая выявила новые, ранее недостаточно изученные направления в применении статьи 169 ГК РФ, и анализа доктринальных подходов, которые находят своё отражение в судебных актах. В работе разобраны известные дела, которые демонстрируют расширение сферы действия нормы на такие области, как налоговые схемы, обход контрсанкционного законодательства, а также защита стратегических активов. На основе данной практики исследование предоставляет возможность более углубленно проанализировать понимание конкретных критериев для установления антисоциальной цели, а также эмпирическим путём проверить, насколько этот дискуссионный в доктрине признак остаётся важным для современных судебных органов, что во многом позволит преодолеть имеющуюся в настоящее время неопределённость и сформулировать чёткие ориентиры для правоприменителей, способствуя единообразию и последовательности судебных решений.

Субъективная сторона, а точнее умысел сторон на достижение антисоциального результата, является неотъемлемой составляющей цели. Понятие «заведомость», использованное в ст. 169 ГК РФ, прямо указывает на осознание сторонами противоречия заключаемой сделки интересам общества и государства. Наличие умысла не является презумпцией в законе (то есть он изначально не предполагается) и подлежит доказыванию в суде. Однако в судебной практике, как правило, установление именно цели, а не просто объективного нарушения норм права представляет наибольшую сложность [4, с. 66] (как, например, в уголовном праве, когда объективная сторона преступления (причинение смерти, похищение имущества) может быть установлена относительно легко, поскольку она наблюдаема, имеет внешнее выражение в отличие от субъективной стороны). Более того, суды часто могут стараться избегать применения ст. 169 ГК РФ в силу конфискационного характера санкций, вытекающих из этой нормы, предпочитая квалифицировать сделку по ст. 168 или ст. 170 ГК РФ. В итоге подобная путаница в применении приводит к тому, что норма «размывается» и используется реже. А учитывая гибкость рассматриваемой нами нормы, ничто не мешает судам использовать ее непоследовательно и в некоторых случаях произвольно.

Помимо этого, стоит упомянуть и о проблеме разграничения уголовного правонарушения и гражданского состава антисоциальной сделки. Её можно наблюдать в деле № 16-КГ16-30 [9]. Апелляционная инстанция удовлетворила иск прокурора, посчитав, что вступивший в законную силу обвинительный приговор за мошенничество уже сам по себе доказывает наличие умысла на совершение антисоциальной сделки. Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ не согласилась и отменила решение, подчеркнув, что приговор под-

тверждает лишь факт преступления против собственности конкретного лица, но не даёт поводов полагать, что целью сделки было грубое нарушение основ правопорядка.

Разберём подробнее практическое применение статьи 169 ГК РФ в разных отраслях, а также рассмотрим, какие цели являются очевидно антисоциальными для судов. Традиционно сфера действия нормы была и до сих пор является довольно связанной, в частности, с нарушениями в сфере брачно-семейных отношений. В деле № 5-КГ13-88 [8] Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел спор о признании недействительным договора дарения доли в квартире, принадлежавшей отцу несовершеннолетних детей (дети были зарегистрированы и фактически проживали в спорной квартире вместе с матерью, не имея иного жилья). Отец, не проживавший в квартире, подарил свою долю постороннему лицу без получения согласия органов опеки. Суд подчеркнул, что родитель не может произвольно ухудшать жилищные условия детей, а умышленные действия по отчуждению жилья в ущерб интересам несовершеннолетних могут свидетельствовать о «противонравственном» характере сделки. В другом споре [6], рассмотренном Конституционным Судом Российской Федерации по жалобе Н. И. Одинаевой в 2025 г., суд апелляционной инстанции точно так же признал недействительным договор купли-продажи квартиры, в которой был зарегистрирован несовершеннолетний ребёнок и супруга продавца, и указал на нарушение жилищных прав несовершеннолетнего. Примечательно, что по времени разница между определениями составляет 12 лет, что подтверждает тезис о сохранившейся стабильности в использовании данной нормы, когда цель сделок явно связана с нанесением ущерба интересам несовершеннолетних детей и тем самым была направлена против базовых семейных ценностей, охраняемых государством. Данная логика суда, согласно которой суть противоправности заключена в самой направленности воли сторон, а не только внешних формальных нарушениях, находит своё отражение в работе Воскресенской Е.В., которая также подчёркивает, что именно осознанная, противная основам правопорядка и нравственности цель является самодостаточным критерием, который может придать сделке общественно опасный характер даже с учётом внешней правомерности [2, с. 174]. Более того, поскольку умышленная, лишаящая ребёнка жилья цель в данном случае очевидно присутствовала именно у отца-отчуждателя, вывод суда также согласуется и с мнением Шестаковой Н.Д. и Гутникова О.В., о том, что наличие антисоциальной цели хотя бы у одной из сторон сделки уже достаточно для её квалификации по ст. 169 ГК РФ [2, с. 175]. Напротив, подход Пашенко И.Ю. (с упором на объективные последствия, в нашем случае в виде фактического лишения жилья) кажется менее полным, поскольку игнорирует необходимость выявления субъективной составляющей, которая прямо закреплена в законе и оттого требует установления и доказывания [10, с. 4]. Позиция Кротова М.В. исправляет данный недочёт, поскольку предполагает баланс между субъективной и объективной стороной и из-за этого кажется наиболее полноценной и правильной [2, с. 175].

Признаками антисоциальной цели в рассмотренной категории дел являются умышленный характер действий родителя (отчуждателя), направленность сделки на лишение ребёнка жилья или существенное ухудшение его жилищных условий, а также совершение сделки в обход установленного законом механизма защиты интересов несовершеннолетних (согласие органа опеки).

В настоящее время продолжается чёткая тенденция к расширению использования статьи 169 ГК РФ государственными органами, включая прокуратуру и налоговые органы, в новых сферах.

ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» (УЗМС) в целях незаконного получения налоговых выгод заключило с ООО «Торгово-производственная компания «Погода в доме»» договор на поставку строительных материалов на сумму 22,85 млн руб. Фактическая поставка по договору не осуществлялась, а товары были приобретены у третьей компании (ООО «СБТ+»), имевшей признаки так называемой «фирмы-однодневки». УЗМС использо-

вало фиктивные счета-фактуры от «Погоды в доме» для незаконного завышения налоговых вычетов по НДС. После проведения выездной налоговой проверки и привлечения компании к ответственности прокуратура Ульяновской области обратилась в арбитражный суд с иском о признании данной сделки недействительной по ст. 169 ГК РФ и взыскании всей её суммы в доход Российской Федерации [1]. В своём решении от 21 февраля 2025 года суд данные требования удовлетворил [18].

Решение суда не вызывает сомнений. Очевидно, что у данной сделки была непосредственная и заведомая цель, которую преследовали обе стороны и которая заключалась в создании ненастоящих, искусственных оснований для получения необоснованной налоговой выгоды. Данную цель можно квалифицировать по статье 169 ГК РФ по нескольким основаниям. Во-первых, она прямо посягала на общественные интересы, ведь уклонение от уплаты налогов наносит вред бюджетной системе, то есть определенным интересам и благам общества. Во-вторых, она была осознанной и умышленной — у сторон не было намерений создать реальных правовых последствий по договору поставки, их действия были согласованы и направлены исключительно на реализацию преступной схемы. И наконец, цель противоречила конституционной обязанности граждан платить законно установленные налоги. Данный комплекс причин позволяет сделать обоснованный вывод о правомерном признании этой сделки антисоциальной.

Два других аналогичных дела из Республики Татарстан — решения № А65-26184/2024 [17] и № А65-1815/2025 [16]. В первом из них Арбитражный суд признал антисоциальной сделку по перечислению 289 тысяч рублей между контрагентами за фиктивную поставку запчастей. Несмотря на относительно небольшую сумму, суд квалифицировал действия сторон как умышленные и противные основам правопорядка, поскольку они были направлены на незаконное возмещение НДС с бюджетных средств, выделенных по государственным контрактам. Во втором случае Арбитражный суд аналогичным образом признал ничтожной сделку по перечислению 980 тысяч рублей за фиктивную поставку, при этом отклоняя доводы о самостоятельном предоставлении скорректированной декларации и указывая на первоначальный умысел и системный характер нарушений. Интересно то, что в обоих делах звучит одна и та же формулировка: «... согласованные действия Ответчиков были направлены на обход предусмотренной Конституцией Российской Федерации обязанности платить налоги, что не просто не отвечает закону, а заведомо противоречит основам правопорядка Российской Федерации, данные действия носят умышленный характер и являются очевидными для указанных лиц», в которой в значительной степени подчёркивается субъективный критерий рассматриваемых сделок. Ввиду наличия всех признаков АС (включая объективное посягательство на основы правопорядка (бюджетную систему), антиобщественную цель) в данном случае, мнение Кротова М.В. вновь находит своё подтверждение в данных категориях дел [2, с. 175].

Антисоциальность цели в вышеуказанных «налоговых» делах подтверждается фиктивным характером сделки (отсутствием реального исполнения), использованием формальных документов для создания видимости законности сделки, согласованностью действий сторон и прямой причинно-следственной связью между сделкой и извлечением необоснованной налоговой выгоды в ущерб бюджету государства.

Следующий пример: после ухода группы IKEA из России её российская «дочка» — общество «Торг» — в ноябре 2022 года заключила договор на поставку товаров с маркетплейсом «Яндекс Маркет» (ООО «Маркет. Трейд»). Вся выручка от данной сделки в размере 12,9 млрд рублей была перечислена контрагенту — ирландской компании Fami Limited. Межрегиональная Инспекция Федеральной Налоговой Службы (МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 1 обратилась в арбитражный суд с иском о признании данной сделки

недействительной со ссылкой на статью 169 ГК РФ и о взыскании всей суммы выручки в доход Российской Федерации [19]. Суд удовлетворил иск в полном объеме [13].

Рассмотрим субъективную сторону подробнее. В данном случае, цель, которую преследовало общество «Торг», заключалась не просто в реализации товаров, а в легальном оформлении перевода огромной денежной суммы (12,9 млрд рублей) за пределы Российской Федерации в пользу иностранного лица в условиях прямого действия запрещающих норм (санкций). Следовательно, цель нарушала императивные нормы валютного и контрсанкционного законодательства, изданных для обеспечения обороны и безопасности государства, и была осознанной, что подтверждается прямым указанием в самом договоре на невозможность исполнения платёжных обязательств из-за санкций, что делает её заведомо противной основам правопорядка. Позиция Пашенко И.Ю. [10, с. 4], уделяющая внимание объективному нарушению (факту незаконного вывода средств), хотя и находит в данном кейсе очевидное подтверждение, не может полностью объяснить, почему суд не ограничился только наличием этого факта, а предпринял также усилия для установления именно заведомого умысла и чёткого намерения на обход санкционного и валютного законодательства, что и составляет суть квалификации по статье 169 ГК РФ.

Соответственно, делаем вывод о правомерности решения суда в данной ситуации и наличии всех ключевых признаков АС в заключённом сторонами договоре (нарушение основ правопорядка, наличие общественной опасности, умысел сторон и чёткая цель).

В другом похожем случае (№ А52-5933/2024 [12]) российское ООО «Эрнис» заключило внешнеторговый договор с киргизским ООО «Янико Строй» на поставку металлопроката. Российская компания перечислила аванс в размере 133 млн рублей, однако товар не был поставлен, а денежные средства не возвращены. Выяснилось, что обе компании были созданы без целей ведения реальной деятельности, а договор подписан по указанию заинтересованных лиц с целью незаконного вывода денежных средств за рубеж. Суд также признал сделку ничтожной на основании ст. 169 ГК РФ. Из более свежего в 2025 году - постановление № А41-27355/2024 [11], в котором Арбитражный суд Московского округа таким же образом признал ничтожной сделку ООО «Мастера» по выводу денежных средств через фиктивный внешнеторговый контракт, взыскав в доход бюджета 7,1 млн руб.

Основные свойства антисоциальной цели в рассмотренной категории дел заключаются в использовании сделки как легального способа для перевода активов за рубеж, а также прямым указанием в документах на санкционные ограничения в стране и осознании их сторонами.

Наконец, АО «Плутон», занимающееся разработкой и производством вооружений (стратегически важное предприятие), в период с 1994 по 2011 год постепенно стало переходить под контроль иностранных компаний. Всё началось с приобретения 20 % акций «Объединением “Мастер”» в 1994 году, а к 2011 году уже 100 % акций «Плутона» оказались у «Мастера». Все эти сделки по переходу акций были совершены без предварительного согласия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, что является прямым нарушением законодательства об иностранных инвестициях в стратегические общества. В связи с обнаружением выявленных нарушений ФАС (федеральная антимонопольная служба) совместно с Генпрокуратурой РФ обратилась в суд с иском о признании этих сделок недействительными по ст. 169 ГК РФ и о взыскании 100 % акций «Плутона» в доход РФ [3]. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск в 2023 году [3] (Дело № А40-221753/22-189-1781 [15]).

В данном случае, перед нами предстаёт не одна сделка, а целая последовательность, цепочка соглашений, цель которых заключалась в постепенном установлении полного контроля иностранных лиц над стратегическим оборонным предприятием, что создавало реальную угрозу безопасности государства. В этом деле цель была не просто осознанной, но и си-

стемной. Иностранцы инвесторы не могли не знать о специальном режиме для предприятий военно-промышленного комплекса. Растянутое во времени приобретение акций свидетельствует о конкретном желании обойти законодательство и остаться незамеченными.

Как показывает представленная выше практика, суды устанавливают антисоциальную цель и умысел по совокупности определённых (иногда косвенных) доказательств и условий. В первом указанном деле ими являлись фиктивный характер поставки, использование фирмы-однодневки, отсутствие реальной хозяйственной цели и решительные, согласованные действия всех участников схемы. Подобным образом, в деле ИКЕА умышленный характер действий подтверждался тем, что сама компания указала в договоре на невозможность исполнения платёжных обязательств из-за санкций, но тем не менее, всё равно пошла на их нарушение. А третий кейс, в свою очередь, отличается большей длительностью и систематичностью, но обход правил в любом случае имел место с самого первого перевода акций без согласия Правительственной комиссии. Его отсутствие, а также цель сделок и были основаниями для признания всех заключённых соглашений антисоциальными.

В завершение можно сделать следующие выводы. Цель, заведомо противная основам правопорядка и нравственности, является не просто одним из условий, а ключевым признаком антисоциальной сделки, который отграничивает её от иных ничтожных сделок. Этот элемент, несмотря на свою роль, является и самой трудной составляющей из-за оценочности и субъективности понятий, прописанных в законе, а также в связи со сложностями доказывания умысла, посягающего на публичные интересы, что намекает на необходимость дальнейшей правовой разработки ст. 169 ГК РФ. Проведённый анализ новейшей судебной практики демонстрирует расширяющуюся сферу применения данной статьи. Норма превращается в более действенный инструмент в руках государственных органов для борьбы с наиболее серьёзными нарушениями в финансовой и экономической сферах, такими как масштабные «чёрные» налоговые схемы, вывод активов за рубеж в обход контрсанкций и договоры, которые угрожают национальной безопасности. При этом суды в вышеописанных делах акцентировали внимание не только на объективных нарушениях, но и на установлении того, что сама суть сделок и намерение сторон были изначально направлены против основ правопорядка, отчего можно в очередной раз сделать вывод о полной обоснованности позиции Кротова, которая кажется наиболее универсальной среди вышеупомянутых мнений других учёных. В целях обеспечения правовой ясности и предотвращения произвола представляется целесообразным дальнейшее обобщение практики Верховным Судом Российской Федерации с наличием более детальных разъяснений о доказывании умысла и установлении чёткой антисоциальной цели в категориях похожих дел. Подобная разработка поможет сделать статью 169 ГК РФ более сбалансированным механизмом защиты публичных интересов в гражданском обороте, на что и направлена общая тенденция развития публично-правовых начал в частном праве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асатрян А. Ульяновский суд признал «безнравственной» сделку по схеме с «бумажным НДС» // Forbes. 2025. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/535591-ul-anovskij-sud-priznal-beznravstvennoj-sdelku-po-sHEME-s-bumaznym-nds> (дата обращения: 05.12.2025).
2. Воскресенская Е. В. О конституционности статьи 169 ГК РФ // Вестник КГУ. 2006. № 5. С. 174–176.
3. ВС поддержал взыскание в доход государства акций компании «Плутон» // Pravo.ru. 2024. URL: <https://pravo.ru/fas15/news/251501/> (дата обращения: 05.12.2025).
4. Девицкий Э. И. Признаки антисоциальных сделок: теория и практика // Сибирский юридический вестник. 2025. № 1 (108). С. 61–71. DOI 10.26516/2071-8136.2025.1.61.

5. Нахапетян А. Г. Проблема применения статьи 169 ГК в гражданском процессе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 5-2. С. 155–159. DOI 10.24411/2500-1000-2019-10938.
6. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Одинаевой Наталии Игоревны на нарушение её конституционных прав статьёй 169, пунктами 2 и 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 1 статьи 64 и пунктом 1 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2025 № 2616-О. URL: <https://www.ksrf.ru/doc/KSRFDecision866710.pdf> (дата обращения: 05.12.2025).
7. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьёй 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-О. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49667/ (дата обращения: 05.12.2025).
8. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 5-КГ13-88. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70396236/> (дата обращения: 05.12.2025).
9. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2016 № 16-КГ16-30. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-06092016-n-16-kg16-30/> (дата обращения: 05.12.2025).
10. Пашенко И. Ю. Об антисоциальных сделках по российскому гражданскому праву // Система ценностей современного общества. 2013. № 32. С. 87–92.
11. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.07.2025 по делу № А41-27355/2024. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4264f10f-00ef-45df-9025-35385624aa4b/5a9064e1-6266-4c9a-8374-fea721977d3a/A41-27355-2024_20250703_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 05.12.2025).
12. Решение Арбитражного суда Псковской области от 07.04.2025 по делу № А52-5933/2024. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/OPCKiyMТnaxK/> (дата обращения: 05.12.2025).
13. Решение Арбитражного суда Московской области от 14.05.2024 по делу № А41-6043/2024. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/8kPuLpFq17Vi/> (дата обращения: 05.12.2025).
14. Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2024 по делу № А40-232781/2023. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/jyd3QfxL6Pg5/> (дата обращения: 05.12.2025).
15. Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.05.2023 по делу № А40-221753/2022. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/oFErGQm05fLx/> (дата обращения: 05.12.2025).
16. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.04.2025 по делу № А65-1815/2025. URL: <https://www.klerk.ru/doc/649255/> (дата обращения: 05.12.2025).
17. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.12.2024 по делу № А65-26184/2024. URL: <https://www.klerk.ru/doc/649257/> (дата обращения: 05.12.2025).
18. Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 20.02.2025 по делу № А72-13241/2024. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/nNggFtOOoMdp/> (дата обращения: 05.12.2025).
19. Суд арестовал активы юрлица ИКЕА на 13 млрд руб. по иску ФНС // Pravo.ru. 2024. URL: <https://pravo.ru/news/252002/> (дата обращения: 05.12.2025).

Поступила в редакцию: 22.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Попов Я. А., 2026.